

CZU: 342.9:366.5:004(478)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19948693>

DARK PATTERNS ȘI RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ A COMERCIANȚILOR ÎN MEDIUL ONLINE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Oleg PANTEA,

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova,

ORCID ID: 0000-0002-8790-5472,

e-mail: panteaoleg@gmail.com

Rezumat. Prezentul articol analizează fenomenul „dark patterns” (interfețe înșelătoare) în mediul online din perspectiva răspunderii contravenționale a comercianților în Republica Moldova. Dark patterns reprezintă tehnici de design manipulator care induc în eroare consumatorii și le afectează capacitatea de a lua decizii libere și informate.

Studiul examinează cadrul legal european relevant (Directiva privind practicile comerciale incorecte, GDPR, Digital Services Act)[1], practica autorităților din alte state europene, precum și prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova care pot fi incidente în sancționarea acestor practici. Publicația identifică articole relevante din legislația contravențională autohtonă și propune concluzii privind necesitatea adaptării practicilor de interpretare și aplicare a legii la specificul mediului digital.

Cuvinte-cheie: dark patterns, interfețe înșelătoare, protecția consumatorilor, răspundere contravențională, comerț electronic, Republica Moldova.

DARK PATTERNS AND MERCHANTS' CONTRAVENTIONAL LIABILITY IN THE ONLINE ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Abstract. This article examines the phenomenon of “dark patterns” (deceptive user interfaces) in the online environment, focusing on the contraventional liability of merchants in the Republic of Moldova. Dark patterns are manipulative design techniques that mislead consumers and undermine their ability to make free and informed choices.

The study explores the relevant European legal framework, including the Unfair Commercial Practices Directive, the General Data Protection Regulation (GDPR), and the Digital Services Act, as well as the practices of authorities in other European countries. It also analyzes the provisions of the Code of Administrative Offenses of the Republic of Moldova that may be applied to sanction such practices. The article identifies the relevant domestic legislative provisions and offers conclusions regarding the need to adapt legal interpretation and enforcement practices to the specificities of the digital environment.

Keywords: dark patterns, deceptive interfaces, consumer protection, contraven-tional liability, e-commerce, Republic of Moldova.

Introducere

Digitalizarea globală a transformat profund modul în care oamenii as-tăzi comunică, consumă și interacționează cu serviciile și produsele. Dezvol-tările tehnologiilor digitale au facilitat accesul rapid al oamenilor la informa-ție, a determinat extinderea comerțului online de produse și automatizarea proceselor, generând oportunități fără precedent pentru economii și socie-tăți. În același timp, această evoluție rapidă a creat și provocări noi, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor consumatorilor în mediul virtual.

Transformarea digitală a comerțului și a serviciilor a adus beneficii semnificative consumatorilor pe de o parte, dar a generat și provocări noi în ceea ce privește protecția drepturilor acestora, pe de altă parte. Una dintre cele mai importante provocări contemporane este utilizarea tot mai răspân-dită a așa-numitelor „dark patterns” – interfețe și experiențe de utilizator concepute deliberat pentru a manipula comportamentul consumatorilor și a-i determina să ia decizii pe care, în mod normal, nu le-ar fi luat.

Totodată, aceste practici exploatează vulnerabilitățile cognitive ale utilizatorilor, folosind tehnici precum ierarhizarea vizuală asimetrică a op-tiunilor, ascunderea informațiilor esențiale sau scrierea lor cu minuscule, crearea de obstacole disproporționate pentru dezabonare sau refuzul de a accepta implicit condițiile comerciantului. Este un soi de „fortare” a consu-matorului de a accepta produsul, poate chiar împotriva voinței sale. Mai nou, este îngrijorătoare răspândirea tot mai des, pe internet și pe rețelele de so-cializare, a unor materiale publicitare înșelătoare care promovează preținse oportunități de investiții – tentative de fraudă online organizată. Studiile la nivel european evidențiază amploarea îngrijorătoare a fenomenului: o cer-cetare a Comisiei Europene [2; 9] arată că aproximativ 97% dintre platfor-mele online utilizează cel puțin un tip de dark pattern.

În acest sens, lucrarea dată își propune să analizeze în ce măsură legis-lația contravențională a Republicii Moldova oferă instrumente eficiente pen-tru sancționarea comercianților care recurg la astfel de practici în mediul online. Studiul începe prin definirea conceptului și identificarea principale-lor tipologii de dark patterns, continuă cu analiza cadrului legal european și a practicii autorităților din alte state și evaluează, în final, relevanța și aplica-bilitatea prevederilor Codului contravențional al Republicii Moldova.

Importanța acestui studiu rezidă nu doar în clarificarea cadrului le-gal existent, ci și în oferirea unor perspective practice pentru îmbunătățirea

protecției consumatorilor în mediul digital. Prin identificarea lacunelor legislative și a posibilelor măsuri de prevenție și sancționare, cercetarea contribuie la dezvoltarea unui mediu online mai transparent și mai echitabil, în care drepturile consumatorilor să fie respectate și garantate efectiv.

De asemenea, analiza subliniază responsabilitatea directă a comercianților de a adopta practici comerciale corecte și transparente. Prin evidențierea riscurilor legale și a sancțiunilor posibile, lucrarea urmărește să ofere autorităților și operatorilor economici instrumente de prevenire a abuzurilor și de consolidare a unui comportament etic în mediul digital, contribuind astfel la creșterea încrederii consumatorilor și la dezvoltarea durabilă a comerțului electronic.

Metode și materiale aplicate

Pentru realizarea prezentului studiu au fost utilizate mai multe metode de cercetare specifice domeniului dreptului, care au permis analizarea fenomenului „dark patterns” și evaluarea cadrului juridic aplicabil în Republica Moldova.

În primul rând, a fost utilizată metoda analizei juridice a actelor normative, prin care au fost examinate reglementările relevante la nivel european și național. În acest sens, cercetarea a avut în vedere prevederile actelor normative ale Uniunii Europene, în special Directiva privind practicile comerciale incorecte și Regulamentul privind serviciile digitale (Digital Services Act), precum și legislația Republicii Moldova, inclusiv Codul contravențional, Legea privind protecția consumatorilor și legislația în materia protecției datelor cu caracter personal.

De asemenea, în cadrul lucrării a fost aplicată metoda comparativă, prin care au fost analizate soluțiile juridice existente în dreptul european și în practica altor state în ceea ce privește combaterea practicilor manipulative din mediul online. Această abordare a permis identificarea unor tendințe și standarde europene relevante, precum și evaluarea gradului în care cadrul juridic național poate răspunde acestor provocări.

Totodată, a fost utilizată metoda analitică, care a permis examinarea și interpretarea prevederilor legale aplicabile în contextul fenomenului dark patterns. Prin această metodă au fost identificate articolele din Codul contravențional al Republicii Moldova, care ar putea constitui temei juridic pentru sancționarea acestor practici în mediul online.

Materialele utilizate în procesul de cercetare au inclus acte normative naționale și europene, lucrări doctrinare din domeniul dreptului protecției consumatorilor și al dreptului digital, precum și studii și rapoarte publicate de instituții europene cu privire la fenomenul „dark patterns”.

Utilizarea acestor metode a permis realizarea unei analize juridice sistematice a fenomenului studiat și evidențierea modului în care legislația contravențională a Republicii Moldova poate fi aplicată în contextul noilor practici comerciale din mediul digital.

Discuții și rezultate obținute

Evoluțiile accelerate ale proceselor de digitalizare la nivel global determină autoritățile statului să își adapteze și să își actualizeze instrumentele juridice, în vederea asigurării cadrului normativ necesar organizării și funcționării diverselor procese inovatoare, inclusiv a celor desfășurate în cadrul platformelor comerciale online.

Conceptul de „dark patterns” reprezintă o noțiune relativ recentă pentru spațiul juridic și doctrinar național, fiind cunoscut, în principal, în rândul consumatorilor care au fost afectați de interfețe sau practici digitale cu caracter înșelător.

Unul dintre primii specialiști la nivel global în domeniul experienței utilizatorilor, Harry Brignull [2, titl. I], a definit în anul 2010 conceptul „dark patterns” ca fiind „interfețe de utilizator concepute în mod deliberat pentru a induce în eroare utilizatorii și pentru a-i determina să întreprindă acțiuni pe care, în mod normal, nu le-ar fi realizat”. În literatura de specialitate recentă, autorul utilizează tot mai frecvent termenul de „deceptive patterns”, care poate fi tradus ca „modele înșelătoare” sau „modele manipulative”.

Conceptul a fost ulterior preluat și consacrat la nivelul reglementărilor europene, care au început să ofere definiții și mecanisme juridice menite să faciliteze identificarea și sancționarea acestor practici în mediul digital, în special în contextul protecției consumatorilor și al asigurării transparenței în mediul online.

Regulamentul (UE) 2022/2065 privind o piață unică pentru serviciile digitale (Digital Services Act – DSA) [3], definește dark patterns la pct. 67 ca fiind practici care „denaturează sau afectează în mod semnificativ, fie intenționat, fie efectiv, capacitatea destinatarilor serviciului de a lua decizii autonome și în cunoștință de cauză”. Se poate recurge la practicile respective pentru a-i convinge pe destinatarii serviciului să adopte comportamente indezirabile sau să ia decizii indezirabile care au consecințe negative pentru ei. Prin urmare, ar trebui ca furnizorilor de platforme online să li se interzică să înșele sau să manipuleze destinatarii serviciului și să denatureze sau să afecteze autonomia, procesul decizional sau alegerile destinatarilor serviciului prin structura, conceptul sau funcțiile unei interfețe online sau a unei părți din aceasta.

Potrivit definiției reliefate supra, formularea „denaturează sau afectează în mod semnificativ... capacitatea destinatarilor serviciului de a lua deci-

zii autonome și în cunoștință de cauză”, subliniază atât intenția comerciantului, cât și efectul real asupra consumatorului, chiar dacă nu există o intenție explicită. Aceasta ar permite autorităților să identifice și să sancționeze atât comportamentele manipulative evidente, cât și pe cele care produc efecte nocive asupra libertății de decizie a utilizatorilor, chiar dacă acestea nu au fost planificate cumva în mod direct. Astfel, cadrul DSA consolidează protecția consumatorului în mediul digital și creează premise pentru aplicarea coerentă a sancțiunilor împotriva practicilor comerciale abuzive.

Art. 25 alin. (1) din DSA [3] stabilește că, „Furnizorii de platforme online nu își proiectează, nu își organizează și nu își exploatează interfețele online într-un mod care induce în eroare sau manipulează destinatarii serviciilor lor, ori într-un mod care denaturează semnificativ ori afectează semnificativ în alt mod capacitatea destinatarilor serviciului lor de a lua decizii libere și în cunoștință de cauză”. Observăm că această prevedere stabilește valențe similar, un standard clar de responsabilitate pentru furnizorii de platforme online, impunând acestora să evite orice proiectare sau organizare a interfețelor care ar putea induce în eroare sau manipula utilizatorii. Prin includerea expresiilor „denaturează semnificativ” și „afectează semnificativ în alt mod capacitatea destinatarilor de a lua decizii libere și în cunoștință de cauză”, normele pun accent nu doar pe intenționarea manipulării, ci și pe efectul concret al interfețelor asupra autonomiei decizionale a consumatorilor. Această prevedere asigură un cadru legal care permite sancționarea atât a practicilor evidente de manipulare, cât și a celor subtile, care compromit exercitarea alegerii informate. În consecință, articolul consolidează protecția utilizatorilor în mediul digital și oferă autorităților un instrument juridic robust pentru prevenirea și combaterea abuzurilor de design manipulator.

Literatura de specialitate [2, titl. III] identifică numeroase forme de manifestare a dark patterns. Dintre cele mai frecvent întâlnite, menționăm:

1. Drip pricing (prețuri ascunse) – practica de a dezvălui costuri suplimentare (taxe de manipulare, livrare, procesare) doar după ce consumatorul a investit timp și efort în procesul de achiziție.

2. Confirm shaming (rușinarea pentru confirmare) – utilizarea unui limbaj care face să pară rușinoasă sau indezirabilă alegerea de a refuza o ofertă sau de a nu fi de acord cu ceva.

3. Forced action (acțiune forțată) – solicitarea utilizatorului de a face o alegere care nu are legătură cu acțiunea pe care dorește să o întreprindă (de exemplu, a fi nevoit să creeze un cont pentru a putea vizualiza prețul unui produs).

4. Obstruction (obstrucționare) – crearea unui proces mai dificil pentru a anula un serviciu decât pentru a vă înscrie la acesta.

5. Preselection (preselectie implicită) – bifarea implicită a unor opțiuni favorabile comerciantului, pe care consumatorul trebuie să le debifeze activ dacă dorește să le evite.

6. Visual manipulation (manipulare vizuală) – utilizarea culorilor, dimensiunilor și poziționării pentru a face opțiunea dezirabilă pentru comerciant mai vizibilă și mai atractivă decât alternativele.

7. Fake urgency (falsa urgență) – indicarea unui timp limitat sau a unui stoc limitat în mod fals, pentru a determina decizii pripite (de exemplu, cronometre false care se resetează).

La nivelul Uniunii Europene, combaterea dark patterns se realizează prin intermediul mai multor acte normative complementare. Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale incorecte (UCPD) [4] constituie fundamentul protecției consumatorilor împotriva practicilor înșelătoare și agresive. Potrivit art. 5 alin. (2) Directivă, o practică comercială este considerată incorectă dacă este contrară cerințelor diligenței profesionale și denaturează sau poate denatura în mod substanțial comportamentul economic al consumatorului mediu. Art. 2 lit. (e) definește denaturarea comportamentului economic ca fiind „utilizarea unei practici comerciale pentru a afecta în mod semnificativ capacitatea consumatorului de a lua o decizie în cunoștință de cauză, determinându-l astfel să ia o decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o”.

Această conceptualizare din Directiva europeană este direct relevantă pentru analiza fenomenului dark patterns, întrucât aceste practici manipulative acționează exact prin denaturarea procesului decizional al consumatorului. Prin ascunderea informațiilor esențiale, preselectarea opțiunilor sau crearea de obstacole psihologice și vizuale, dark patterns compromit autonomia decizională, satisfăcând tocmai condițiile prevăzute de Directivă pentru sancționarea unei practici comerciale incorecte. În acest fel, Directiva oferă un cadru normativ clar pentru identificarea și combaterea efectelor subtile ale manipularii digitale, consolidând protecția consumatorului în mediul online.

Dark patterns în legislația contravențională a Republicii Moldova

În pofida faptului că legislația contravențională a Republicii Moldova nu menționează în mod explicit termenul „dark patterns”, acesta conține mai multe prevederi care pot fi aplicate pentru sancționarea acestor practici. Analiza Codului contravențional al Republicii Moldova [5] relevă existența unui cadru normativ care, interpretat în lumina evoluțiilor europene, poate oferi temeuri pentru tragerea la răspundere a comercianților care utilizează interfețe înșelătoare.

Cea mai potrivită reglementare în contextul dark patterns din legea contravențională o constituie ar. 344 alin. (3) lit. d) din Codul Contraven-

țional, care sancționează „utilizarea de către comerciant a practicilor comerciale incorecte (înșelătoare și/sau agresive) care denaturează sau sunt susceptibile să denatureze în mod esențial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajung sau căruia li se adresează ori al membrului mediu al unui grup, în cazul când practicile comerciale sunt adresate unui anumit grup de consumatori”.

Această normă supra, inspirată din Directiva 2005/29/CE, acoperă o gamă largă de practici manipulatorii, inclusiv majoritatea tipurilor de dark patterns identificate în doctrină. Sancțiunea prevăzută este semnificativă (pentru Republica Moldova): amendă de la 100 la 200 de unități convenționale pentru persoana cu funcție de răspundere și de la 200 la 500 de unități convenționale pentru persoana juridică (adică între 5.000 și 25.000 de lei, având în vedere că o unitate convențională este echivalentă cu 50 de lei).

De asemenea, art. 273 alin. (5⁵) din Codul contravențional face trimitere la practicile comerciale neloiale prevăzute de Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, oferind un temei suplimentar pentru sancționare. De exemplu, solicitarea unor plăți suplimentare pentru produse.

Art. 279 din Codul contravențional sancționează „prezentarea de informații neautentice sau incomplete despre caracteristicile produselor și ale serviciilor la etapa plasării pe piață și/sau comercializării, trecerea sub tăcere a indicilor calitativi, a proprietăților produselor și a regulilor de folosire a lor”. Această prevedere este relevantă în special pentru practicile de tip „drip pricing” (ascunderea costurilor) și pentru omiterea informațiilor esențiale privind costurile recurente ale abonamentelor. Măsura de sancționare aplicată făptuitorului amendă de la 6 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

La rândul său, art. 278 din Codul contravențional completează cadrul legal, protejând interesele economice ale consumatorilor și sancționând refuzul neîntemeiat de a satisface reclamațiile acestora sau de a remedia deficiențele produselor.

O altă normă sancționatorie este art. 74¹ din Codul contravențional, prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea legislației privind protecția datelor. Aceasta include nerespectarea condițiilor de bază pentru prelucrare, precum și încălcarea drepturilor subiectului datelor de a fi informat, de acces la date și de opoziție. În contextul dark patterns, această prevedere poate fi aplicată atunci când interfețele de consimțământ pentru cookie-uri sau pentru prelucrarea datelor sunt concepute în mod manipulator, de exemplu prin necorespunderea asimetrică a opțiunilor (de exemplu, butonul „Accept” proeminent, opțiunea „Refuz” greu de găsit) sau prin

utilizarea unui text confuz care nu permite consumatorului să înțeleagă pe deplin urmările consimțământului său.

Art. 364 alin. (6) din Codul contravențional sancționează „publicitatea neonestă, neautentică, înșelătoare”. În măsura în care dark patterns sunt utilizate în reclamele online (de exemplu, reclame care imită notificări ale sistemului de operare sau care folosesc butoane false de închidere), această prevedere devine incidentă.

Completarea cadrului contravențional se realizează prin intermediul unor legi speciale care transpun aquis-ul comunitar în materie de protecție a consumatorilor:

- Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor [6] – stabilește drepturile fundamentale ale consumatorilor și obligațiile comercianților, inclusiv obligația de informare corectă și completă.

- Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal [7] – stabilește principiile prelucrării datelor, inclusiv cerințele pentru un consimțământ valabil (adevrate, exacte, prelucrate în mod legal, echitabil).

Analiza comparativă a prevederilor din Codul contravențional al Republicii Moldova cu reglementările europene și practica altor state relevă atât puncte forte, cât și vulnerabilități. Printre punctele forte sunt existența unor norme generale care interzic practicile comerciale incorecte și înșelătoare (menționate supra), posibilitatea aplicării unor sancțiuni pecuniare semnificative pentru Republica Moldova, care pot descuraja practicile abuzive.

Cu referință la vulnerabilități am identificat:

- Problema calificării juridice și a lipsei unei definiții legale exprese. Cea mai mare provocare pentru autoritățile din Republica Moldova este absența unei definiții legale a conceptului de „dark patterns”. De ce este aceasta o problemă gravă? Principiul legalității consacrat în art. 5 din Codul contravențional, interzice interpretarea extensivă defavorabilă și aplicarea prin analogie a legii contravenționale. Iar, agenții constatori (de exemplu, cei de la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, art. 408) trebuie să încadreze fapta într-un text de lege clar și precis. Chiar dacă art. 344 alin. (3) lit. „d” sancționează „practicile comerciale incorecte (înșelătoare și/sau agresive)”, acesta este un concept generic, iar lipsa unor exemple concrete în lege lasă loc de interpretări și poate fi ușor contestat în instanță de comercianți.

Spre deosebire de UE, unde DSA oferă exemple clare (proeminență accentuată, solicitări repetate, îngreunarea dezabonării), legislația noastră nu oferă acești parametri obiectivi, ceea ce face ca o reclamație pentru un „buton de refuz ascuns” să fie greu de susținut.

- Problema competenței și pregătirii agenților constatori. Cine aplică

legea și cât de pregătiți sunt? Potrivit articolului 408 din Codul contravențional, contravențiile legate de protecția consumatorilor (inclusiv art. 344) sunt constatate și examinate de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. Acești inspecitori sunt, de regulă, specializați în controlul fizic al produselor (etichetare, siguranță, metrologie). Ei nu sunt, în prezent, pregătiți să analizeze interfețe de utilizator, fluxuri online sau, mai adânc, să înțeleagă nuanțele psihologiei cognitive aplicate în designul web. Lipsa unei expertize tehnice și de specialitate face ca aceste practici să rămână, de cele mai multe ori, nedetectate.

- Problema sarcinii probei în mediul digital. Cum dovedești o intenție manipulatorie? Dark patterns sunt, prin natura lor, subiective. Pentru a aplica o sancțiune, trebuie demonstrat că interfața a fost concepută anume „cu intenția” de a induce în eroare sau că „denaturează în mod esențial” comportamentul consumatorului (art. 344). De exemplu, de câte click-uri avem nevoie real pentru a anula un abonament. Fără standarde clare, comercianții pot invoca „designul neatractiv, dar nu înșelător”.

- Problema sancțiunilor. Sancțiunile prevăzute de Codul contravențional sunt, în teorie, semnificative, însă aceste amenzi sunt, de fapt, nesemnificative pentru marii comercianți online sau pentru platformele internaționale care activează pe piața din Moldova. În timp ce în UE amenziile ajung de milioane sau procente din cifra de afaceri.

- Problema aplicării legii în context transfrontalier. Multe dintre platformele care deservește consumatori din Republica Moldova sunt înregistrate în alte jurisdicții (UE, SUA, alte state). Competența teritorială este reglementată de art. 4 din Codul contravențional: contravenția săvârșită pe teritoriul Republicii Moldova se sancționează conform codului. În practică cum execuți o hotărâre împotriva unei companii care nu are sediu sau reprezentanță în Moldova? Mecanismele de cooperare judiciară internațională sunt destul de greoaie, iar pentru sume mici (precum amenzile noastre), autoritățile din alte state sunt rareori dispuse să ofere asistență. Astfel, marii „jucători” online rămân, de facto, în afara controlului.

- Problema armonizării legislative cu Acquis-ul comunitar. Republica Moldova are statut de candidat la UE, ceea ce impune o armonizare legislativă profundă. Transpunerea nu înseamnă doar traducerea textului, ci și crearea unui cadru instituțional capabil să-l aplice, inclusiv în cazul amenzilor procentuale.

Concluzii.

1. Dark patterns reprezintă o problemă reală și în creștere în comerțul

electronic, iar amploarea fenomenului la nivel european (peste o treime dintre site-urile analizate utilizează astfel de practici) justifică o atenție sporită din partea autorităților de reglementare.

2. În pofida faptului că legea contravențională a Republicii Moldova nu menționează explicit termenul „dark patterns”, acesta conține prevederi care pot fi aplicate pentru sancționarea acestor practici, în special articolul 344 alin. (3) lit. d) referitor la practicile comerciale incorecte, precum și articolele 279 (informarea incorectă), 74¹ (protecția datelor) și 364 (publicitatea înșelătoare).

3. Transpunerea Directivei (UE) 2019/2161 (Omnibus Directive) și armonizarea cu Digital Services Act vor impune o adaptare corespunzătoare a cadrului legal național, inclusiv în ceea ce privește definirea și sancționarea explicită a dark patterns.

Este impetuos necesar:

1. Elaborarea unor ghiduri explicite de interpretare a prevederilor existente în contextul dark patterns, similar ghidurilor EDPB sau ale autorităților naționale din alte state.

2. Monitorizarea activă a pieței, inclusiv prin intermediul unor „sweep-uri” coordonate la nivel național sau în cooperare cu autorități din alte state.

3. Cooperarea cu autoritățile pentru protecția datelor, având în vedere că multe dark patterns vizează atât interesele economice ale consumatorilor, cât și dreptul acestora la protecția datelor personale.

4. Dezvoltarea unor studii și cercetări privind incidența dark patterns în site-urile și aplicațiile destinate consumatorilor din Republica Moldova.

5. Organizarea de sesiuni de formare pentru magistrați, avocați și agenți constatatari pe tema identificării și combaterii dark patterns.

Articolul a fost elaborat în contextul realizării Proiectului „Consolidarea mecanismelor socio-economice și juridice de asigurare a bunăstării și securității cetățenilor” (CONSEJ 01.05.02).

Referințe bibliografice:

1. Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”). Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029> (accesat la 08.03.2026).

2. Harry Brignull. Deceptive Patterns. Exposing the Tricks Tech Companies Use to Control You, 2023. Disponibil: <https://ru.scribd.com/document/764324712/Harry-Brignull-Deceptive-Patterns-Exposing-the-Tricks-Tech-Companies-Use-to-Control-You-Testimonium-Ltd-2023> (accesat la 04.03.2026).

3. Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale). Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/ron> (accesat la 01.03.2026).

4. Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”). Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029> (accesat la 04.03.2026).

5. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 3-6 din 16.01.2009, republicat în: Monitorul Oficial nr. 78-84 din 17.03.2017.

6. Legea Republicii Moldova nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181 din 28.03.2024.

7. Legea Republicii Moldova nr. 195 din 25.07.2024 privind protecția datelor cu caracter personal. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 367-369 din 23.08.2024.

8. Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”). Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj/eng>.

9. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5622 (accesat la 08.03.2026).